

ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ НЕСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Суюнов Маматкарим Уралович

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальных
наук Ангрнского университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17982853>

ARTICLE INFO

Received: 16th December 2025

Accepted: 17th December 2025

Online: 18th December 2025

KEYWORDS

Физическая культура,
физическое воспитание и
спорт, будущие специалисты,
инновационная технология,
метод, подход

ABSTRACT

В данной статье представлены идеи и соображения относительно педагогических условий повышения уровня физического воспитания студентов в рамках подготовки будущих специалистов неспециализированных областей высшего образования, а также использования инновационных технологий в преподавании физического воспитания и спорта студентам.

Сегодня одной из главных целей высшего образования является не только подготовка специалистов, но и развитие всесторонне развитой личности, готовой успешно выполнять свои социально-профессиональные функции и удовлетворять свои потребности, интересы и склонности, а также сознательно принимать решения по политическим, идеологическим, моральным, эстетическим и другим вопросам. Важным условием достижения этого является позитивное состояние здоровья человека и достаточно высокий уровень физической подготовки, формирование желания и стремления будущих специалистов вести здоровый образ жизни. Реализация этого условия основана на правильной организации работы студентов по физическому воспитанию.

После обретения нашей страной независимости Закон «О физическом воспитании и спорте» был трижды переиздан в новом виде 14 января 1992 года, 26 мая 2000 года и 4 сентября 2015 года. Подчеркивается, что развитие физического воспитания и спорта является важнейшей составляющей государственной социальной политики [1].

В соответствии с Законом, основными направлениями государственной политики в области физического воспитания и спорта являются:

Государственная поддержка развития физического воспитания и спорта;

Обеспечение права каждого на свободное занятие физическим воспитанием и спортом;

Гармонизация государственного и общественного управления в области физического воспитания и спорта;

Установление государственных гарантий прав граждан в области физического воспитания и спорта;

Предотвращение дискриминации и насилия в области физического воспитания и спорта;

Обеспечение безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физическим воспитанием и спортом, а также участников и зрителей мероприятий по физическому воспитанию и спорту;

Содействие развитию всех видов и компонентов спорта;

Содействие развитию физического воспитания и спорта среди лиц с ограниченными возможностями и других лиц с ограниченными физическими возможностями, а также групп населения, нуждающихся в высоком уровне социальной защиты;

Создание условий для развития и популяризации национальных видов спорта и народных игр Узбекистана;

обеспечение непрерывности и устойчивости физического воспитания граждан;

осуществление международного сотрудничества.

Еще одним документом, обеспечивающим правовую основу для реформ, проводимых в сфере физического воспитания и спорта в нашей республике, является Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физического воспитания и спорта в Республике Узбекистан», принятый 24 января 2020 года. Указ устанавливает неотложные задачи, такие как необходимость реализации конкретных программ, которые помогут укрепить здоровье населения в сфере физического воспитания и спорта, широко вовлекать молодежь в спорт и отбирать из нее талантливых спортсменов, формировать национальные сборные с квалифицированными спортсменами, которые обеспечат высокие результаты в спорте, и создавать дополнительные условия для тренеров [2].

В системе образования физическая культура будущего специалиста не может оцениваться исключительно на основе его физического развития, физической подготовки и владения инструментальными навыками. Необходимо учитывать такие компоненты духовной сферы, как содержание мыслей и чувств, ценностные ориентации, интересы, потребности и уровень развития убеждений. В этом отношении физическое воспитание, организованное в учебном заведении, не должно быть формальным. Его цель – эффективно помогать студентам в улучшении здоровья и успешном освоении материальных и духовных ценностей, достигнутых человечеством.

В таких условиях прямое решение проблем физического воспитания и оздоровления современной молодежи, особенно их идеологического, морального, медицинского и практического аспектов, отвечает социальным требованиям.

Теоретический анализ существующей литературы по данной теме позволил сделать вывод, что проблема физического развития и физического воспитания молодежи всегда привлекала внимание многих ученых и практиков. Важные исследовательские работы, позволяющие понять состояние развития этой проблемы, также можно найти в трудах зарубежных философов, педагогов и социологов [3].

Исследования выявили глубокий анализ состояния физической культуры и физического воспитания и конструктивные меры по улучшению этого состояния. Они

разработали теоретические основы современной системы физического воспитания, определили содержание высшего педагогического училища для совершенствования преподавания физической культуры и повышения ее роли в профессиональной подготовке будущих учителей.

Некоторые аспекты влияния физической культуры на развитие будущих учителей как личностей также стали предметом научных исследований ученых. В результате реализации социальной программы физического воспитания в высших учебных заведениях они изучали природу физической культуры как разновидности общей личностной культуры.

Результаты научного поиска наиболее оптимальных форм и методов преподавания физической культуры в педагогических вузах, выявление психолого-педагогических условий, способствующих укреплению здоровья студентов, и вовлечение студентов в различные виды физической культуры и спорта нашли отражение в работе преподавателей высших учебных заведений.

В то же время анализ литературы показал, что, несмотря на наличие ряда исследований по различным аспектам преподавания и деятельности в области физической культуры в педагогических вузах, некоторые вопросы физического воспитания студентов факультетов физической культуры педагогических вузов недостаточно освещены. Так, такой аспект проблемы, как определение места и роли студентов факультетов физической культуры педагогических вузов в системе профессиональной подготовки, остается малоизученным.

Все это позволило выявить противоречие между необходимостью педагогической практики в совершенствовании физического воспитания студентов и отсутствием развития данной проблемы.

В то же время анализ литературы показал, что, несмотря на наличие ряда исследований по различным аспектам преподавания и деятельности в области физической культуры в педагогических вузах, некоторые вопросы физического воспитания студентов физических факультетов педагогических вузов недостаточно освещены. Цель исследования, представленного в данной статье, состоит в определении педагогических условий, теоретического и экспериментального обоснования совершенствования физического воспитания студентов факультетов физического воспитания высших учебных заведений в процессе их профессиональной подготовки.

В заключение можно сказать, что в результате исследования были выдвинуты следующие идеи:

- рассмотрение подготовки будущих специалистов как самостоятельной научной проблемы в области исследований профессиональной подготовки в процессе их физического воспитания;
- выявление и обоснование педагогических условий, обеспечивающих совершенствование физического воспитания будущих специалистов;
- разработка системы работы по физической подготовке будущих специалистов;
- определение содержания учебного плана по предмету «Физическая культура» для студентов и выработка методических рекомендаций по его реализации.

С учетом этого, рекомендуем разработку учебной программы «Физическая культура», включающей обязательную теоретическую и практическую подготовку, разделение студентов на малые группы по уровню физического развития, физической подготовленности и здоровья, а также привлечение медицинских специалистов к мониторингу занятий.

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан № ЗРУз-394 от 4 сентября 2015 г. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О физическом воспитании и спорте»;
2. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5924 от 24 января 2020 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию и популяризации физического воспитания и спорта в Республике Узбекистан»;
3. Кузнецов Ю. В. Педагогические условия совершенствования физического воспитания студентов нефизико-педагогических специальностей педагогических вузов. Автореферат кандидатской диссертации. Чебоксары 2003 г.

